

CIÊNCIA É CONSCIÊNCIA¹?

IS SCIENCE CONSCIOUSNESS?

DOI: 10.5281/zenodo.20519278

Vinício Carrilho Martinez²

O capitalismo é contraditório e isso significa dizer que produz uma ciência capaz de reduzir a fome, combater as letalidades naturais, ao mesmo tempo em que se organiza como um complexo que chamamos de Capitalismo digital – movimentando-se e se fortalecendo com o crescimento vertiginoso da indústria da morte, além do agravamento da miséria humana, da concentração de renda, do abuso sistemático das redes antissociais: criadoras de elevados níveis de infantilização moral/cognitiva, prescritivas da dessocialização ao invés de transformarem a interatividade em Interação Social.

Então, **a ciência produzida pelo sistema capitalista é igualmente contraditória**: a ciência é um Mito da modernidade e traduz um *pharmakón* – remédio e veneno, concomitantemente, dependendo da dosagem; assim como é a digitalização social e a nossa subordinação e dependência tecnológica. Talvez, pela primeira vez na história da Humanidade, tenhamos criado duas monstruosidades insolvíveis: (i) a vida humana depende totalmente do aprofundamento da Tecnociência; (ii) criamos um problema que não conseguimos solucionar.

1 “A ciência deve reatar com a consciência política e ética” (MORIN, Edgar. *Ciência com consciência*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1996, p.10).

2 Professor da UFSCar

Assim, a ciência é política. Tanto é Ciência Política quanto é política científica: o que financiar, o que pesquisar, para que, com quem, como, onde? Ou seja, não há nenhuma neutralidade – a escolha do objeto já diz quem somos, bem como traz muitas respostas. Outra questão é a objetividade – se e quando possível, preferencialmente não sendo positivista, maniqueísta ou monista.

Lembremos que, quem pode e não tem organização financeira possui um déficit, um passivo. Quem pode e não tem objetividade nas finanças está endividado: mais de 50% das famílias brasileiras, por muitas razões, estão nessa condição.

Considerar tudo isso, a partir do impacto social (investimento ou custo?) do curso atribuído ao desenvolvimento da ciência, da educação, do conhecimento, é uma parte significativa, fundamental, do **Pensamento Complexo**. Mas, se assim é ou deveria ser, por que a educação pública no país é tida como custo social?

Não existe complexidade fora do âmbito social, da política, dos nichos atuais e históricos do Processo Civilizatório.

Vejamos com a consciência do Bom Senso: o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) seria mais complexo do que o combate político e epistemológico ao Heliocentrismo? Hoje, não promove uma luta semelhante quem debela a ideologia da Terra plana?

Desse modo retornamos à política, à visão de mundo que temos. Se nossa visão de mundo compartilha a pluralidade, o pluralismo, então, está atenta à **Democracia** e ao **Princípio do Contraditório**, e que é, basicamente – além da alternância do poder e a observação das regras do jogo –, a capacidade de dizer não, de contradizer, de desdizer, de dizer contra. Se no “fazer ciência” não existe esse “fazer-se política”, por óbvio, não há ciência propriamente dita.

Se persiste a opacidade, a negação da capacidade de se opor à hegemonia, por óbvio, só há um copiar e colar, pois, predomina a reprodução dogmática, sectária, superficial de slogans e de alguma militância, quando, ao contrário, deveria haver a fluência do **Princípio Democrático**:

1. A Política, sob a bandeira democrática, não terá sempre um céu de brigadeiro para desfraldar, mas também não se moverá em uma eterna tempestade perfeita.
2. A democracia pode ser a força disruptiva do poder, se aqui tratamos de um poder autocrático; entretanto, se entendermos o poder como organização – e, neste caso, é difícil não concluir que se trata de organização social –, a autocracia é que atuará como força disruptiva do Princípio Democrático.

Neste sentido, temos que, sumariamente, o Princípio Democrático é assim apresentado:

O princípio democrático não se compadece com uma compreensão estática de democracia. Antes de mais, é um *processo de continuidade transpessoal*, irreduzível a qualquer vinculação do processo político a determinadas pessoas. Por outro lado, a democracia é um processo dinâmico inerente a uma sociedade *aberta e ativa*, oferecendo aos cidadãos a possibilidade de desenvolvimento integral, liberdade de participação crítica no processo político, condições de igualdade econômica, política e social [...] O princípio democrático aponta, porém, no sentido constitucional, para um **processo de democratização** extensiva a diferentes aspectos da vida econômica, social e cultural [...] A democracia é, no sentido constitucional, *democratização da democracia* [...] O princípio democrático não elimina a existência das estruturas de domínio mas implica uma *forma* de organização desse domínio. Daí o caracterizar-se o princípio democrático como **princípio de organização** da titularidade e exercício do poder. Como não existe uma identidade entre governantes e governados e como não é possível legitimar um domínio com base em simples doutrinas fundamentantes é o princípio democrático que permite organizar o domínio político segundo o programa de autodeterminação e autogoverno: o poder político é constituído, legitimado e controlado por cidadãos (povo), igualmente legitimados para participarem no processo de organizar da forma de Estado e de governo (Canotilho, 1990, p. 287- 288).

É possível abrir mão dessa **racionalidade** (democrática e científica?) – notadamente ao se confundir razão com racionalização e, mais ainda, reduzindo-se todo o esforço humano acumulado, precisamente, na **hominização** e na capacidade humana de tratar sua (nossa) **omnilateralidade** futura, do devir – e, assim, se bastar na denúncia da inegável e hegemônica **Razão Instrumental**³?

Esse é o sentido de se apostar na democracia como uma resposta ao próprio **Princípio da Perfectibilidade** (originado na sabedoria da falibilidade), na busca por mecanismos e rotas corretivas, tendo-se em vista a continuidade e o aprimoramento do processo, da jornada: depuração, higienização, da própria democracia e de suas instituições de referência e de sustentabilidade.

1) Veja-se o Princípio do Sufrágio Universal, na rota do aprimoramento que apazigua a viagem, a fim de que muitos outros, “novos”, sujeitos possam se instalar e participar, refazendo-se no passeio pela Política.

2) Se os “novos” ingressantes da nossa nau de navegação política forem somente passageiros sem envolvimento, meros espectadores, é muito provável que o capitão do barco se sentirá tão à vontade que será

3“O que a razão de Estado da todo-poderosa economia tão cinicamente declara atinge, inconfessadamente, os modos de conduta dos indivíduos [...] Segundo todos os *desiderata* da moral privada, e ainda dos mais avançados, o rico poderia, se quisesse, ser de fato melhor do que o pobre [...] A bárbara religião atual do êxito não é, pois, somente contrária à moral; o Ocidente descobre também nela um caminho para regressar aos honrosos costumes dos pais [...] Toda a moral se configurou sempre pelo modelo do imoral [...] A moral dos escravos é, de fato, má: é ainda sempre a moral dos senhores” (Adorno, 2001, p.191).

capaz de inovar no percurso e, por vezes, o destino pode não ser aquele planejado quando compramos a passagem do passeio político.

Aliás, sem viajantes responsáveis (politicamente), a viagem pode ter um cupom só de ida; sem dialogicidade, complementação na discordância, superação das diferenças, fatalmente, desembocaremos numa **rua de mão única**.

O “fazer ciência” pode/de ser militante – como é todo “saber militante” que se insurge contra o *status quo* abastado de mesmice, elitismo e negacionismo –, pode ser ensaístico: o que não podemos é confundir ciência, incluindo-se a popularização da ciência, com panfletagem.

Nem toda ciência, a começar da profundidade requerida ao Pensamento Científico – como massa crítica –, poderá ser divulgada digitalmente e menos ainda ser alvo da oportuna e necessária popularização. Há conhecimentos, em sua complexidade e profundidade, que não cabem num podcast. Na imensa maioria das vezes, para se falar de ciência propriamente dita, a visão de mundo requer muito lastro conceitual para se obter algum alcance cognitivo.

Popularmente, a insistência na cultura high-tech desdobra-se na popular “analfabetização”. A irmã gêmea é a infantilização, a alienação, a massa de manobra recorrente ao invés da insuficiente alimentação da massa crítica.

Em conformidade com o que vimos, onde estará a **ciência com consciência**?

E o que será ciência, afinal de contas?

E a consciência de que tanto se fala, o que será isso?

Às vezes, a ciência não conduz ao entendimento fácil; muitas vezes, e deve ser assim, primeiro, deve produzir um desentendimento, um desconforto – sobretudo para quem torce o nariz quando não se trata de uma resposta que cabe no WhatsApp.

Isto é **Pensamento Científico** – para além do necessário conhecimento científico. Sem dúvida que tratamos aqui da **crítica e da criatividade**.

Referências

ADORNO, Theodor W. **Minima Moralia**. Lisboa-Portugal: Edições 70, 2001.

BOBBIO, Norberto. **A teoria das formas de governo**. 4. ed. Brasília: Editora da UNB, 1985.

NSJ

NEXUS SCIENTIFIC JOURNAL

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição**. 4ª Edição. Lisboa-Portugal: Almedina, 1990.

MORIN, Edgar. **Ciência com consciência**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996